

BOLADA SHAKLLANADIGAN O'G'RILIK MA'NAViy ILLATINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Serjanova Zamira Utebergenovna

Qaraqalpig'iston Respublikasi Qo'ng'irov tumani
31-sonli maktab psixologi

Annotatsiya: ushbu maqola bolada shakllanadigan o'g'rilik ma'naviy illatining psixologik xususiyatlari haqida yozilgan bo'lib, unda o'simlikda paydo bo'ladigan hususiyatlar, ularda kechadigan psixik jarayonlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: individual, tarbiya, kasb, xulq-atvor, Kurt Levin.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, huquqbuzarlik sodir qilgan yoshlarning 62,2 foizi bo'sh vaqtlarini ko'chada, bemaqsad va nazoratsiz o'tkazar ekan. Voyaga yetmaganlar hamda yoshlar huquqbuzarliklarining oldini olishda ota-onalarning ishtiroki tahlil etilganda, ularning 42,8 foizi farzandlari tarbiyasiga e'tiborsiz ekani, 48,7 foizi bolalarini yetarli darajada tarbiyalay olmasliklari aniqlangan.

Bugungi kunda bolalar orasida o'g'rilik sodir etish holatlari tez-tez uchrab turadi va shu bois ham bu muammoni har bir aniq holatda jiddiy tarzda o'rganib chiqish talab qilinadi. Bunda bolalarning yosh va individual xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etishini unutmaslik lozim. Masalan, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar o'g'rilik qilishi, yolg'on gapirishi mumkin. Ba'zida bolalar ota-onasidan «yo'q», «mumkin emas» kabi javoblarni eshitishdan xavfsirab, o'z hayotiga doir xatti-harakatlarga ruxsat so'ramaslik uchun yolg'on gapiradi. Birovning narsasini olgan har bir bolani ham o'g'ri deb bo'lmaydi.

5-6 yoshgacha bolalar o'zining va begonaning narsalari o'rtasidagi farqni to'liq anglab yetmasligi mumkin. Bolalar sodir qilgan o'g'rilik ota-ona uchun, ayniqsa, u sistemali tus olganida, o'ta og'riqli holatdir. Bola xulqidagi bu kabi og'ish ota-onalarni qo'rqitadi va turlicha namoyon bo'ladigan ojizlik reaksiyasini keltirib chiqaradi. Bu kabi holatga duch kelgan ota-onalar ko'pincha bolani, shu xatti-harakatga undagan sababni so'rab ham o'tirmay, jismonan jazolashadi. Biroq bunda ota-onalar «bolalar o'g'riligi» kattalarnikidan farq qilishini, bola hali qanchalik yomon ish qilayotganini to'liq anglab yetmasligini yodda tutishlari kerak. Bola tasavvurida, u shunchaki o'ziga yoqqan narsani oladi, xolos. Shunday bo'lishi ham mumkinki, bola begonalar narsasini olish mumkin emasligini anglab yetadi, ammo shaxsning irodavay sifatleri hali rivojlanmagani bois e'tiborini tortgan o'yinchoqdan voz kecholmaydi, uni egallash fikridan qayta olmaydi va o'g'rilik qiladi. Ota-onalar bolaning xulqiga munosabati bilan unga yaxshi yoki yomon ish qilganini bildiradilar. Shu sababdan, o'z bolasini birovning narsasini olgani uchun jazolashdan avval, ota-

ona uning yaxshi va yomonni farqlay olishiga ishonch hosil qilishi lozim. Aks holda qoʻllangan jiddiy jazo bola ruhiyatiga jiddiy jarohat yetkazishi, bola oʻzi bilan oʻzi boʻlib qolishi, tegishli xulosalar chiqara olmasligi mumkin.

Bu bilan bola xatti-harakatiga eʼtibor boʻlishga chaqirmoqchi emasmiz, biroq unutmazlik lozimki, oʻgʻrilik sabablari turlicha boʻlishi mumkin. Shunday oilalar borki, turli sabablarga koʻra bola ota-ona eʼtiboridan tashqarida qolib ketadi, ota-ona bola haqida faqat sirtidan gʻamxoʻrlik qiladi (yediradi, kiydiradi), bola ixtiyori esa oʻzida boʻladi. Uning maʼnaviy ehtiyojlari, axloqi va qiziqishlariga eʼtibor berilmaydi, ustiga-ustak uning yurish-turishi, oʻqishi nazoratsiz qoladi. Ilk marta mayda oʻgʻrilik qilgan bola koʻproq ota-ona eʼtiborini tortmoqchi boʻladi va ular reaksiyasini kutadi. Bolani qoralashdan oldin uni oʻgʻrilikka nima undayotganini tushunishga urinmoq lozim. Koʻp hollarda bu muammo ota-onaning farzandini xatti-harakatlariga eʼtiborsizligi oqibati boʻlib, bola shu yoʻl bilan atrofida qilgan oʻziga eʼtibor qaratishga majbur qiladi. Biroq u oʻzining jazosiz qolishini bilsa, oʻz yomon ishini takrorlashi, uni jazolashlari mumkinligiga shubha ham qilmasligi mumkin. Bola bilan nima sodir boʻlsa-da, undan yuz oʻgirmaslik, aksincha oʻzini oʻnglab olishiga imkoniyat berish kerak.

Chunki keyinchalik bola oʻsishi bilan oʻgʻrilik muammosi murakkablashib boradi, kichik bolalikdagi tasodifiy epizod yoki xato oʻspirinlikda (12-16) anglab qilingan harakat, hatto bolaga bolalik va oʻsmirlik davrida hal qiluvchi taʼsir koʻrsatadigan zararli odat tusini oladi. Bu yoshda ota-onaning va yaqinlarining shaxsiy namunasi xulq-atvor reaksiyalari va xarakterga oid xususiyatlarning maʼlum bir stereotipi shakllanishida hal qiluvchi omillardan biri sanaladi.

Nemis psixologi Kurt Levinnin ehtiyojlar dinamik nazariyasiga koʻra, insonning butun hayoti qandaydir «psixologik maydonda» oʻtib, insonni oʻrab turgan predmetlar unga jalb etuvchi va uzoqlashtiruvchi taʼsir oʻtkazadi (K.Levin terminologiyasida-predmet valentligi). Bunda predmetlar u yoki bu darajada insonda mavjud ehtiyojlarga bogʻliq holda taʼsir etadi. Inson predmet bilan hayotiy makonda qanday munosabatga kirishishiga koʻra K.Levin irodaviy va maydonga oid xulq-atvorni farqlaydi. Irodaviy xulq-atvor maydonda mavjud kuchlarni yengishda namoyon boʻlsa, maydonga oid xulq-atvor inson maydon taʼsiriga berilishi, undan yuqori boʻla olmasligi bilan xarakterlanadi.

Oddiy misol keltiramiz: avtobusda bola yonida turli xil chiroyli toshlar yopishtirilgan yorqin rangli sumka koʻtargan ayol turibdi. Bola uni ushlab koʻrgisi keladi. Shu tariqa bola oʻzini tortgan obʼekt maydoniga tushadi. Biroq u buni qilish mumkin emasligini biladi. Bola havasini yenga olmay sumkaga yopishsa maydonga oid xulq-atvor namoyon boʻladi, kuchli xohishga qaramay, unga tegmasa, irodaviy xulq-atvor haqida gapirish mumkin boʻladi.

Bola baribir sumkaga tegib, o'ziga yoqqan toshni olmoqchi bo'lsa, bolaning individual xususiyatlariga irodaviy xulq-atvor jarayonlarining tormozlanishi va kuchli ifodalangan maydonga oid yoki vaziyatli xulq-atvorni kiritish mumkin. Bola o'z harakatlarini qiyinchilik bilan ongli boshqaradi va u har safar u yoki bu predmet ta'siri ostiga tushib qolishi mumkin.

Albatta, yuqoridagi xatti-harakatlar sabablari faqat kuchli ifodalangan maydonga oid xulq-atvor emas, balki bola axloqiy ongi yetarlicha rivojlanmaganidir va bu holat bolaga shu kabi ish tutish imkonini beradi. Shubhasiz, 7-8 yoshli ko'plab bolalar hatto kichikroq yoshdagilar ham boshqaning narsasini olmaydi, zero bu axloqiy me'yor unga «ona suti bilan kirgan». Biroq ko'plab bolalar axloq masalalariga umuman e'tibor berilmaydigan oilalarda tarbiya oladilar. Ular ko'pincha kattalarning ishxonadan biror nimani olib kelishlarini oddiy hol deb bilishlari va buni muhokama etilmaydigan narsa deb qabul qilishlarining guvohi bo'ladilar. Bu kabi sharoitda katta bo'lgan, impulsiv xulq-atvoriga moyilligi bo'lgan bolalar o'z xatti-harakatiga beparvo bo'ladilar, oqibatlarini o'ylab o'tirmaydi va fikr yuritmaydi, o'g'rilik deb atash mumkin bo'lgan ishni qilish uning uchun qiyin bo'lmaydi ham.

Yuqorida keltirilgan xatti-harakatni o'g'rilik deb bilmasdan, bolaga ko'ngilsiz xususiyatlarini yengishga yordamlashilsa, uning shaxsi va axloqini rivojlantirilsa, bolaning rivojlanishida garchi bunga zamin bo'lgan bo'lsa-da, u asotsial yo'ldan bormasligi ehtimoli ko'proq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev U.A., Po'latov M. Amaliy psixologning ish kitobi. - Navoiy, 2000.
2. Muomala treningi (Tuzuvchilar: G'oziev E., Toshimov R.) – T.:«Universitet», 2014 y.
3. Adizova T.M. O'quvchilarning shaxslararo munosabatlari psixologik diagnostikasi va korreksion ishlar. –T., 2005 y.
4. Anikeev N.P. Jamoada ruhiy muhit. –T.: - O'qituvchi, 1993 y.

